

Wiederansiedlung von Seegraswiesen in der Westlichen Ostsee

Handreichung zur Eingriffsminimierung

Maïke Paul, Tadhg O'Corcora, Matteo Lattuada, Thorsten Reusch
Rückfragen an treusch@geomar.de

Stand November 2024

Die Inhalte werden zukünftig auf der Grundlage des wissenschaftlichen Fortschritts und der praktischen Erfahrungen aktualisiert. Aktualisierte Versionen werden über Verknüpfungen unter folgender doi zugänglich gemacht: [10.5281/zenodo.14408696](https://doi.org/10.5281/zenodo.14408696)

Einleitung

Dieses Konzeptpapier basiert auf den Erfahrungen des BMBF-geförderten Projektes SeaStore (www.seegraswiesen.de), in welchem, erstmalig in Deutschland, an drei Pilotstandorten in Schleswig-Holstein Seegraswiesen mit Erfolg wiederangepflanzt wurden. Dabei orientierte sich das Konsortium an Ergebnissen der Arbeitsgruppen der Universität Göteborg (Drs. Per-Olav Moksnes; Eduardo Infantes) sowie der Süddänischen Universität (SDU / Gruppe um Prof. Mogens Flindt), die bereits seit ca. 10 Jahren mit Erfolg in ähnlichen Meeresgebieten der westlichen Ostsee (hinsichtlich Wassertiefe /Sedimentbeschaffenheit /Wellen-Exposition) Anpflanzungen vornehmen.

Obwohl inzwischen Methoden zur Wiederansiedlung von Seegras entwickelt wurden, ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass die Wiederansiedlung von Seegras sehr arbeitsintensiv und teuer ist und der Erfolg oft ungewiss ist. Wenn eine Seegraswiese verloren geht, kann sich das physikalische und biologische Umfeld so stark verändern, dass das Seegras in dem Gebiet nicht mehr wachsen kann. Es ist daher nicht immer möglich, eine verloren gegangene Seegraswiese wiederherzustellen. Es ist zwingend erforderlich, dem Schutz und der Erhaltung der verbleibenden Seegras-Lebensräume Vorrang einzuräumen und die Wiederherstellung von Seegraswiesen nach schadhaftem Eingriff nur als letzte Option zur Milderung der durch die Nutzung der Küsten verursachten Verluste einzusetzen. Diese Fälle lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

- Schadensminimierung mit einer Wiederansiedlung an dem Standort, an dem die Seegraswiese im Zuge von menschlicher Nutzung zerstört wurde.
- Kompensation, bei der Wiederansiedlung an einem anderen Standort stattfindet als der an dem die Seegraswiese zerstört wurde.

Die Art der Kategorie hat Auswirkung auf die Standortauswahl.

Standortauswahl

Wiederansiedlungsstandort

Sofern Seegras an einem Standort wiederangepflanzt werden soll, an dem es gegenwärtig nicht vorkommt, ist im Rahmen einer sorgfältigen und gut informierten Standort-Analyse zu bewerten, ob geeignete Umweltbedingungen vorliegen. Für Schleswig-Holstein liegen dem Landesamt für Umwelt (LfU) basierend auf einem Forschungsauftrag an das GEOMAR Daten vor, die potenzielle Wiederansiedlungs-Flächen über ein Verbreitungsmodell des Seegrases ausweisen.

Im Falle einer Eingriffsminimierung, die nach Zerstörung einer bestehenden Wiese durch physikalische Einwirkungen (z.B. Sandvorspülungen, Baggerarbeiten) notwendig wurde, ist die Situation einfacher. Hier kann als gesichert gelten, dass der ausgewählte Standort geeignet ist, eine eingehende Prüfung der Umweltbedingungen kann also unterbleiben. Allerdings kann es vorkommen, dass sich durch Baggerarbeiten das Sediment so weit verschlechtert, dass Seegras nicht mehr wurzeln kann (s.u.), was vorher zwingend überprüft werden sollte. Die minimalen und maximalen Wassertiefen richten sich in diesem Fall nach der Ausdehnung der zerstörten sowie denen der angrenzenden Seegraswiesen.

Sedimentbeschaffenheit nach dem Eingriff

Nach einem physikalischen Eingriff durch Baggerarbeiten kann es sein, dass das nun zuoberst liegende Sediment für Seegras nicht mehr geeignet ist, insbesondere, wenn der Geröllanteil zu hoch ist oder Geschiebemergel oder fossiler Torf anstehen. Die Sedimentbeschaffenheit ist daher auf jeden Fall vor einer anvisierten Wiederanpflanzung zu überprüfen. Eine Option könnte dann sein, die ungeeigneten Sedimente durch geeignetes sandiges Substrat zu überdecken. Hierzu gibt es aber noch keine Erfahrungswerte. Sogenanntes "sand capping" wird allerdings erfolgreich durch die dänische Gruppe an der SDU angewandt.

Spenderwiese

Die Spenderwiese liegt idealerweise in unmittelbarer Nähe des Anpflanzungsstandortes und weist möglichst ähnliche Umweltbedingungen auf. Je nach Wassertiefe werden Seegraspflanzen unterschiedlich groß, dies sollte ebenfalls möglichst berücksichtigt werden, damit nicht z.B. große Sprosse aus tieferen Bereichen zu flach eingepflanzt werden und dann vom nächsten Sturmereignis herausgerissen werden. Der Spenderstandort muss eine dichte und ausreichend große Seegraspopulation aufweisen, aus der geerntet werden kann. Es wird empfohlen, dass die Spenderwiese mindestens 400 Pflanzen pro m² aufweisen sollte, wobei dies für den Sommer gilt, wenn die Pflanzendichte am höchsten ist. Bei der Entnahme durch Tauchende ist darauf zu achten, dass nicht mehr als 5% der bestehenden Seegraswiese geerntet werden. Sofern dies berücksichtigt wird sind negative Effekte nicht nachweisbar (SeaStore-Ergebnisse).

Das SeaStore-Konsortium hat Pflanzdichten zwischen 8 und 16 Sprossen/m² getestet und jeweils sehr schnellen Sprosszuwachs gefunden. Das dänische Team der SDU (pers. Komm.) arbeitet seit 2 Jahren mit sogar nur 5 Sprossen/ m², allerdings wird in dem Fall eine Anpflanzmethode verwendet, die von der in SeaStore erprobten abweicht. Für 1 ha Wiederansiedlung sind also etwa 50.000 Sprosse zu ernten. Bei einer mittleren Sprossdichte von 400 Sprossen/m² und 5% Entnahme wäre dementsprechend eine Fläche von mindestens 2.500 m² in einer bestehenden Spenderwiese notwendig. Für die Effizienz der Methode sowohl bei der Ernte als auch der Anpflanzung ist ein Standort mit geringen Muschelvorkommen von Vorteil.

Anpflanzungsmethodik

Alle erfolgreichen Seegras-Wiederanpflanzungen in der westlichen Ostsee in den vergangenen 10 Jahren haben mittels Einzelsprossmethode, angewandt durch ausgebildete Tauchende, verpflanzt (siehe auch Video <https://www.youtube.com/watch?v=I-Yw9Bet6VI>). Andere Technologien, welche ganze Soden von im Sediment verwurzelttem Seegras verpflanzen, oder sogar Sprosse zunächst in Gewächshäusern vorziehen, funktionieren möglicherweise im Prinzip, sind aber nicht auf größere Flächen von ≥1 ha skalierbar. An einer Aussaat-basierten Technologie wird zurzeit im GEOMAR geforscht, diese Methode ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht anwendbar. Neue Erkenntnisse werden in zukünftige Aktualisierungen dieses Dokuments einfließen.

Ablauf der Anpflanzungen

Zeitplanung

Der ideale Anpflanzungszeitpunkt ist Mitte Mai bis Ende Juni, wenn das Wachstum des Seegrases am größten ist. Je später in der Wachstumsaison angepflanzt wird, desto geringer ist die Chance, dass sich die Wiese bereits in der ersten Saison ausreichend etabliert. Dennoch kann in geringen Tiefen (viel Licht = schneller Sprosszuwachs) möglicherweise noch im Juli angepflanzt werden, dies bedarf einer Einzelfallprüfung durch Expert:innen, z.B. des LfU.

Die mittelfristige Wettervorhersage und die daraus abgeleitete Störung durch Wellengang ist zu beachten, dabei sind Perioden direkt nach der Pflanzung mit Windstärken von mehr als 40 km/h und aufländigem Wind zu vermeiden. Daten aus SeaStore zeigen, dass die Sprosse nach etwa 10 Tagen fest angewachsen sind. Während und bis zu zwei Wochen nach der Anpflanzung sollten die Wassertemperaturen zwischen 10 und 23 °C liegen. Für den Tag der Pflanzung ist ein kühler Tag zu bevorzugen, um den Stress auf die Sprosse während des Transports zu verringern.

Seegras ist eine sehr delikate, bruch- und austrocknungsempfindliche Pflanze. Daher müssen Sprosse immer vollständig eingetaucht gelagert werden. Starke Überhitzung beim Transport (d.h. Temperaturen >25 °C) sollten unterbleiben. Auch sollten nicht mehr als 24 h zwischen Ernte des Spendermaterials und dem Auspflanzen vergehen. Die Erfahrungen von SeaStore zeigen, dass – neben den Tauchenden im Einsatz – ein Team im Boot sehr wichtig ist, um die geernteten Sprosse schnell zu sortieren und Bündel von 50-100 Sprossen für die Taucharbeiten vorzubereiten. Nach Erfahrungen von SeaStore können bis zu 1.000 Sprosse pro Tauchstunde durch sehr erfahrene Tauchende geerntet werden. Und wenn die Sprosse wie beschrieben im Boot vorbereitet werden, können ebendiese Tauchenden bis zu 500 Sprosse/h einpflanzen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Seegrasspross oft aus einem Haupttrieb und 1-3 Seitentrieben besteht und dies dann zusammen als ein Spross gezählt wird.

Monitoring und Erfolgskriterien

Die Entwicklung von Erfolgskriterien ist zurzeit zwischen LfU und dem SeaStore-Konsortium in der Abstimmung. Sofern es intakte Wiesen nahe bei der Eingriffsstelle gibt, leiten sich Erfolgskriterien von den Bestandsdaten dieser Standorte ab. Daneben wird empfohlen, den Status quo vor dem Eingriff in der Spenderwiese sowie am Anpflanzstandort gut zu dokumentieren.

Als minimales Monitoring der Wiederanpflanzung wird empfohlen, zunächst in der ersten Vegetationsperiode nach der Pflanzung (Mai bis Oktober) monatlich das Überleben und den Zuwachs der Anpflanzung zu bestimmen. Danach sollte jährlich in der Mitte der Vegetationsperiode entlang von 20 m-Transsektlinien parallel zu Tiefenkontur der Bedeckungsgrad durch Vegetation bestimmt werden (als % Bedeckung). Sofern der Standort sich über einen Wassertiefengradienten erstreckt, sollte diese Bestandsaufnahme alle 0,5 m Tiefe erfolgen. Daneben sollte jährlich in 10 Zufalls-Quadraten von 0,25 m² die Sprossdichte bestimmt werden. Außerdem sollte der Zustand der Wiese per Video dokumentiert werden.

Das gleiche Monitoringprotokoll sollte auch in einer natürlichen Kontrollwiese (=Spenderwiese)

Die Dauer eines Monitorings nach dem Eingriff bzw. nach der Wiederanpflanzung sollte 3 Jahre, besser noch 5 Jahre betragen. Es wird empfohlen, dass das Monitoring durch das LfU beauftragt und überprüft wird. Nach spätestens fünf Jahren sollten Bedeckungsgrad und Vegetationsdichte nicht mehr signifikant von den Kontrollstandorten mit ähnlicher Exposition, Wassertiefe und Sedimentbeschaffenheit abweichen (NB: dies können weniger als 100% Bedeckungsgrad sein).

Konkrete Projektausführung

Es wird dringend empfohlen, vor Beginn der tatsächlichen Anpflanzungsmaßnahmen alle ausgearbeiteten Details durch Expert:innen des LfU prüfen zu lassen. In Schleswig-Holstein beraten diese auch das MEKUN bei der erforderlichen Genehmigung für die Wiederanpflanzung, welche erfolgen muss, da durch Entnahme von Spendermaterial eine intakte Wiese potenziell geschädigt wird.

Um den Anwuchserfolg zu steigern, wird empfohlen dies durch Tauchende mit einer speziellen Zusatzausbildung über Wiederanpflanzungen durchführen zu lassen. Ein entsprechender Kurs wird derzeit durch das SeaStore-Konsortium getestet und kann bei Bedarf an etwaige Firmen vermittelt werden.